

EDUCAÇÃO E IMAGEM: A FASCINAÇÃO ESTÉTICA DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E UMA EDUCAÇÃO VISUAL DA MEMÓRIA

Adriadna Souza Santos (adriadna_souza@yahoo.com.br)

Discente do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

Elenise Cristina Pires de Andrade (nisebara@hotmail.com)

Docente do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

Resumo A ascendência das imagens como forma contemporânea de informações atravessa diversos contextos sociais e culturais, estando presente em praticamente todos os planos de convivência entre as pessoas. Nessa cultura contemporânea figurada, as imagens, provavelmente mais que as palavras, criam novas relações entre os indivíduos, o desejo e o conhecimento. Assim, a partir de uma atividade da disciplina Metodologia do Ensino de Biologia, na UESC, surgiu a idéia desse projeto. Ao analisamos cartazes de divulgação e exposição científica, pudemos constatar a presença de imagens “clichês” que se repetem numa educação visual de nossa memória, decorrente de uma tradição iconográfica imposta esteticamente.

Palavras chave: Imagem, educação e realidade.

Introdução:

O presente trabalho apresenta algumas discussões engendradas a partir de uma atividade de ensino, desenvolvido pela professora Elenise Cristina Pires de Andrade, ao ministrar a disciplina Metodologia do Ensino de Biologia na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, BA, durante o segundo semestre de 2009. Realizado no campo das relações entre Educação, Ciências e Culturas, essa atividade desenvolveu-se na tentativa de abranger os seguintes objetivos propostos pela disciplina: identificar diferentes perspectivas sobre a importância das formas dos olhares, das linguagens, dos interesses e dos valores no processo de produção e validação de conhecimento, enfocando a diversidade e o respeito às diferenças, assim como o de analisar/perceber a invasão/concorrência da mídia como instância de educação informal

Com tais objetivos, nos foi solicitado, nessa atividade, analisar as concepções de natureza e ciência dos cartazes de divulgação científica expostos no corredor do Pavilhão Jorge Amado, na UESC, bem como em uma exposição de imagens sobre Astronomia, do “Projeto Céu na Praça”¹, que aconteceu na Biblioteca dessa mesma instituição. Foi então que percebi quão apática havia se tornado minha postura frente aos símbolos e códigos imagéticos. Um dos motivos para esse problema parece ser a saturação com que as imagens encontram-se apresentadas no meu cotidiano, passando muitas vezes despercebidas, deixando de exercer seu papel de comunicação e produção de sentidos para as mensagens.

A meu ver, surgiu a necessidade de uma discussão sobre os efeitos das imagens na produção do conhecimento não só do ponto de vista social e cultural, mas também no âmbito educacional, onde a educação científica formal é um dos seus canais mais importantes, necessitando vencer a forma indiscriminada com que as imagens são utilizadas, pois favorecem um caráter fragmentado e meramente representativo de visões culturais.

Para Klen & Laburú (2009), a ascendência das imagens como forma contemporânea de informações, que atravessa os diversos contextos sociais e culturais, faz-se sentir com igual intensidade nas atividades de ensino. Símbolos, fotografias, figuras e esquemas, constituem elementos importantes para exposição e desenvolvimento de significados do conhecimento científico, assim, além do papel icônico ou representativo, passam a constituir um meio de divulgação e de sensibilização científica (KLEN; LABURÚ, 2009).

Fomos ensinados a pensar no olho como um aparelho ou um órgão, e nos aparatos tecnológicos relacionados à visão, como por exemplo, telescópios, microscópios, filmadoras, como extensão destes, corrigindo, aprimorando e ampliando nosso sistema visual. Por isso, a Educação do Olho se torna também essencial, pois, a partir desta, compreenderemos “as mudanças das formas de visibilidade do real que o olhar dos aparelhos provoca” (MIRANDA, 2001, p.30).

¹O "Projeto Céu na Praça", do Grupo de Astrofísica da UESC, realizado em setembro de 2009, ocorreu nas cidades de Itabuna e Ilhéus, inclusive na universidade, com o intuito de comemorar o ano internacional da Astronomia. A idéia foi possibilitar a população e estudantes da UESC, a observação dos astros através de telescópios e ouvir explicações dos professores e alunos do curso de Física. Assim, segundo os professores e coordenadores Jules Soares e Leandro Kerber, o objetivo do projeto foi despertar o interesse da comunidade local para a astronomia.

Fonte: http://aol.universia.com.br/noticia/materia_dentrodocampus_imprimir.jsp?not=49807

Especialmente na aplicação da disciplina Biologia, tanto nas exposições orais como nos textos científicos e de divulgação, nota-se o expressivo uso de aparelhos tecnológicos na reprodução de imagens. Os desenhos, frutos de observações diretas, aos poucos dão lugar às imagens produzidas por aparelhos ópticos e estas, mais tarde serão editadas ou mesmo re/criadas com o auxílio de sofisticadas técnicas de produção de imagens (BRUZZO, 2004).

Assim, dentre os objetivos dessa pesquisa tornou-se essencial discutir como a exploração de determinadas imagens influencia e condiciona em determinados parâmetros tanto a atividade científica quanto a sua divulgação e recepção no âmbito educacional. Além disso, também pretendemos apresentar até que ponto o efeito da cultura na abordagem estética das Ciências pode desencadear formas singulares de criação e de intervenção crítica da realidade. E, por último, e igualmente importante, avaliar de que forma a saturação de imagens e signos, característicos da crescente estetização da vida cotidiana, promovem, uma distorção da realidade pela imagem, devido aos diferentes significados, atribuídos ou não pelo experimentador de imagens.

Conscientes destes parâmetros norteadores parece fundamental delinear a relação entre representação e realidade apresentada por Bruzzo, (2004):

Ao deixar de perseguir o real e a representação visual da forma escrita, no que sempre a imagem será inadequada, quiçá a investigação desvende o que é singular nas formas visuais e audiovisuais de expressão. Aquilo que, expresso apenas por meio de palavras, seria outra coisa (BRUZZO, 2004).

Essa visão, sugerida por Bruzzo, desperta a todos nós, enquanto aprendizes do mundo, para uma postura diferente com relação a forma como observamos uma imagem e o texto no qual ela está ingerida, convidando-nos a pensar que as imagens não são os únicos meios de registrar o que definimos como real, ou muito menos, que sejam incompletas por representarem algo como se fosse um espelho.

Por isso, importa não ser realista no sentido trivial (adaptar-se ao imediato), nem irrealista no sentido trivial (subtrair-se às limitações da realidade); importa ser realista no sentido complexo: compreender a incerteza do real, saber que há algo possível ainda invisível no real (MORIN, 2000. p.85).

Pois, aquilo que tomamos como real ou verdadeiro, ou o modo como nos expressamos no mundo, encontra-se impregnado da forma com que nós mesmos vemos ou observamos este

mundo. Para Almeida (2005), é nesse processo secular de fabricação estética e política que as imagens tornam-se inesquecíveis, delineando o que ele chama de educação visual da memória.

Essa poderosa técnica de captação, construção, interpretação e reprodução do real é também técnica de amestramento da tensão entre a experiência subjetiva e complexa do mundo de cada pessoa e o “real” objetivo e verificável garantido pela transmissão em perspectiva visual. Um desencantamento do mundo e um encantamento com o real, a sua sacralização (ALMEIDA, 2005. p.51).

Portanto, assumir uma postura promissora, no âmbito educacional, implica na necessidade de mudanças não só de conteúdos programáticos como também de processos metodológicos e de avaliação, em que, de acordo com Santos (2007):

Tornar a educação científica uma cultura científica é desenvolver valores estéticos e de sensibilidade, popularizando o conhecimento científico pelo seu uso social como modos elaborados de resolver problemas humanos. Para isso, torna-se relevante o uso de meios informais de divulgação científica, como textos de jornais e revistas e programas televisivos e radiofônicos em sala de aula. Além disso, visitas programadas a espaços não-formais de educação, como museus de ciência, jardins zoológicos, jardins botânicos, planetários, centros de visita de instituições de pesquisa e de parques de proteção ambiental e museus virtuais, entre outros, são importantes estratégias para inculcar valores da ciência na prática social (SANTOS, 2007, p. 487).

Assumindo a importância desses “meios informais de divulgação científica”, para a prática e reflexões educativas, Bruzzo (2004, p.1375) sinaliza que, “se existe uma articulação entre imagem e conhecimento na educação em biologia, talvez tenhamos que admitir que as imagens possam modificar a maneira de conhecer de uma determinada área de conhecimento”.

Com base em todo esse referencial, nossa metodologia pautou-se em registros, com o auxílio de uma máquina fotográfica, de cartazes de divulgação e exposição científica, entre outubro de 2009, quando ainda cursava a disciplina de Metodologia do Ensino de Biologia, e maio de 2010, por permitir a análise das figuras em tempo hábil, antes da versão final deste trabalho monográfico. Esses cartazes encontravam-se expostos nos corredores dos Pavilhões Jorge Amado e Pedro Calmon, na Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, bem como em uma exposição de imagens sobre Astronomia, do “Projeto Céu na Praça”, que aconteceu na Biblioteca dessa mesma instituição.

Esse tipo de pesquisa qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (1994), é caracterizada por ter fonte direta de dados do ambiente natural, sendo o pesquisador o principal instrumento. Assim, ao ponderar os aspectos descritivos, o pesquisador importa-se muito mais com o processo, do que com o resultado, analisando os dados de maneira indutiva e privilegiando os significados.

Discussão e resultados:

Figura 1: Formação dos astros e evolução química.

Fonte: Exposição do Proieto Céu na Praca/UFES.

Figura 2: Evolução progressiva do *Homo sapiens sapiens*.

Fonte: <<http://blogdaprehistoria.blogspot.com>>.

A Figura 1 evidencia uma concepção comumente utilizada na Biologia Evolutiva para explicar como teria ocorrido a evolução do planeta Terra e dos seres vivos, principalmente do homem. Gould (1997) nos diz que a tradição iconográfica pelo progresso nos apresenta a noção de que a cena conta a própria história da vida na Terra e não que ela seja uma possibilidade dentre tantas alternativas possíveis e omitidas, equacionando o conceito de evolução com uma noção de progresso linear (Figura 2), como afirma o autor (1997, p. 40):

[...] a falsa equação entre evolução e progresso reflete uma tendência sócio-cultural e não uma conclusão biológica, não sendo necessária grande acuidade para localizar a fonte primária dessa tendência no desejo humano de nos vermos como ponto alto da história da vida, governantes da terra por direito e destino biológico. Esse equívoco básico na concepção da evolução é fortemente estimulado por um dos mais difundidos ícones canônicos associados a um conceito científico: a marcha ou escada do progresso evolucionário.

Os termos ícones canônicos, a que a citação acima se refere, ou imagens clichê, comumente presentes nessa discussão, são “imagens-padrão ligados a conceitos-chave de nossa vida social e intelectual” (GOULD, 1997, p.39). Encontram-se difundidos pelas diferentes mídias, sejam elas revistas, propagandas, novelas, noticiários e, geralmente, trazem

implícita a intenção de conduzir e capturar o espectador, em especial, quando o assunto é ciência e tecnologia (DIAS, 2009). Imagens desse tipo movimentam nossos sentidos e remetem-nos a um determinado fato, objeto, estrutura, como se fossem um ícone representativo do nosso pensamento.

A Figura 3 corresponde à metade direita da Figura 1, evidenciando a presença de outros elementos que podem ser considerados, dentro da Biologia, como imagens clichês: a estrutura do DNA, as células animal e vegetal (indicadas pelas setas), muito utilizadas nas ilustrações em livros didáticos de Biologia Celular e Molecular (Figura 4).

Figura 3: Metade direita da Figura 1

Figura 4: Micrografia, obtida com microscópio eletrônico de transmissão, de um corte de célula animal, em que o citoplasma foi colorido artificialmente em azul e o núcleo, em laranja (aumento ≈ 5.000).

Fonte: AMABIS,; MARTHO, 2004.

Foto: Microscópio espacial/NASA.

Figura 5: Morte de uma pequena estrela. Distância 3 milhões de anos Luz.
Fonte: Exposição do projeto Céu na Praça/UESC.

Foto: Voyager 2 Team at JPL/NASA

Figura 6: Grande mancha vermelha de Júpiter.
Fonte: Exposição do projeto Céu na Praça/UESC

Mesmo nos parecendo tão “normais”, as Figuras 4, 5 e 6, “constituem um mundo que só podemos imaginar” (BRUZZO, 2004, p. 1361), não se parecendo, em nada, com aquilo que estamos acostumados observar, tanto com o “olho desarmado” ou mesmo com uso de aparelhos tecnológicos, como microscópios ou telescópios. No entanto, elas se constituem como imagens “óbvias”, apresentando-se como reprodutoras de uma memória produzida pelas próprias imagens, e não através de nosso contato com os objetos vistos.

Figura 7: Cartaz do XV Curso de Verão – Genética.

Fonte: Corredor do Pavilhão Jorge Amado;

A figura 7 retoma a presença do DNA como imagem clichê, ilustrando o XV Curso de Verão de Genética. Nota-se o esforço para que o texto assumira sentido pela imagem ou vice versa, quando o verão é representado pelo sol e o DNA, num tubo de ensaio, seria uma nuvem ou estaria associado ao sol, puramente representando o que é dito. Interessante como a estrutura do DNA, assim como é ilustrada, se tornou um ícone não só no campo científico, mas dentre os diferentes meios de comunicação em massa, como na novela da Rede Globo, *O*

*Clone*², que, ao tratar de um assunto tão polêmico dentro da Biologia, a Clonagem, utilizou as letras numa disposição que lembra a molécula de DNA. Imagens clichês que parecem se configurar, a partir desse início de século XXI, em uma educação de nossa memória quando o conceito de DNA é espalhado pelas mídias (Figura 8).

Figura 8: Imagem-tema da abertura da telenovela O Clone.

Fonte: <http://multigolb.files.wordpress.com/2009/12/o-clone.jpg>

Ainda analisando a Figura 7, observamos a presença de imagens altamente especializadas dos cromossomos, da divisão celular e dos vírus (indicado pelas setas), em decorrência dos avanços na microscopia, geram também uma crescente exploração desse tipo de representação nos livros didáticos e pela mídia em geral (Figura 9).

² A telenovela, O Clone, foi exibida pela Rede Globo entre outubro de 2001 e junho de 2002. Sendo escrita por Glória Perez, teve direção de Teresa Lampreia e Marcelo Travesso, direção geral de Jayme Monjardim, Mário Márcio Bandarra e Marcos Schechtman. Teve 221 capítulos na versão brasileira e 250 na versão internacional.

Figura 9: Cromossomo visto no microscópio eletrônico de varredura. Cores fantasia.

Fonte: <<http://teliga.net/2009/cromatina-cromossomos-e-genes.html>>

Figura 10: Cartaz de divulgação do XVII Encontro de Genética do Nordeste.

Fonte: Corredor do Pavilhão Jorge Amado;

Na figura 10 retomamos a imagens clichê de uma natureza que se destaca por ser bela e encantadora. Essa forma de ilustrar determinado produto permite ao leitor aproximar-se de uma realidade ausente, embora as regiões do Nordeste possam ser representadas de diversas formas não contidas no cartaz. Assim, “por intermédio dessas imagens representativas podemos aproximar a representação imagética da noção de mundo de determinada cultura, por conter valores inerentes nos aspectos de sua produção e de sua conseqüente significação” (TACCA, 2005, p.12).

Nos parece claro que, também nas imagens de natureza, seguimos a um padrão de reprodução iconográfica disseminado há muitos anos na história das representações. Entretanto é de se questionar: de que outras formas poderíamos representar a natureza? Será que existem outras imagens capazes de nos aproximar de uma natureza ausente quando observamos um cartaz?

Além disso, o DNA, ilustrado no cartaz, passa a noção de ser um caminho ou uma direção por onde podemos navegar. O barco vazio nos convida a fazer parte desse mar de descobertas que o estudo do DNA pode proporcionar, principalmente, através da participação no XVIII Encontro de Genética do Nordeste.

Considerações finais:

Em nossas vidas cotidianas, os processos de significação gerados pelas diferentes instâncias culturais (publicidade, cinema, teatro, currículo escolar, novelas, livros, etc.) têm grande influência na maneira pela qual “traduzimos o mundo, estabelecemos o legítimo e falso, estipulamos o consumismo do que se torna imprescindível aos sentidos [...], separamos a ciência da não-ciência, o vivo do não-vivo, o natural do artificial” (AMARAL, 2004, p. 169).

Entretanto, cabe a nós, enquanto espectadores, tomar posse do nosso olhar e assumir o que DIAS (2006) define como “lugar de habitante/olhador/habitante”. Concordamos com a pesquisadora no sentido de entender que é nesta ação que podemos resignificar, perceber e criar novos sentidos para o banal ou corriqueiro aos nossos olhos.

A partir destas importantes reflexões sobre as explorações das imagens pela sociedade e de sua massiva presença em nossa cultura contemporânea figurada, podemos nos perceber em meio a uma educação visual da memória, que não começou agora, mas há tempos, como

discutimos, desde as primeiras teorias sobre evolução, que já utilizavam, e ainda hoje utilizam uma representação que dá noção de um progresso linear, e não a idéia de que essa é uma possibilidade dentre tantas outras no processo evolutivo. Assim, foi observado como as imagens clichês da Natureza, Genética e Evolução, abordadas por este projeto de pesquisa.

Por isso, é muito importante a reavaliação dos métodos educativos atuais, e das consequências da diversidade de experiências trazidas pelo desenvolvimento das novas configurações tecnológicas e pela cultura do consumo na constituição da subjetividade, pois, a multiplicidade das formas de conhecer a realidade, inerente à sociedade moderna, pode proporcionar o aparecimento de novos elementos no processo de constituição e ampliação do conhecimento (MELARA *et. al*, 2008).

Referências Bibliográficas:

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

AMARAL, Marise Basso. Natureza e representação na pedagogia da publicidade. In: COSTA, Marisa Varraber; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.) **Estudos culturais em educação: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura, cinema**. 2.ed – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p. 143-171.

ALMEIDA, Milton José de. O estúdio de televisão e a educação da memória. In: BITTENCOURT, Agueda Bernardete.; OLIVEIRA JÚNIOR, Wenceslao Machado de. **Estudo pensamento, e criação**. Campinas, SP: Graf. FE, 2005. p.49-52.

BOGDAN, Robert.; BIKLEN, Sari. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução a teoria dos métodos**. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia do Santos e Teimo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 336p.

BRUZZO, Cristina. **Biologia: Educação e Imagens**. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1359-1378, Set./Dez. 2004.

DIAS, Karina. **Nota sobre paisagem, visão e invisão**. Visualidades: Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual / Faculdade de Artes Visuais / Goiania-GO: UFG. – V. 4, n.1 e 2, 2006.

DIAS, Susana. **Percepção ambiental é povoada de imagens-clichê**. Seminário MULTPLICimagens, 2009. Disponível em:
<http://www.labjor.unicamp.br/midiaciencia/article.php?id_article=666>. Acesso em: 03.05.2010.

GOULD, Stephen Jay. Escadas e cones: coagindo a evolução por meio dos ícones canônicos. In.: SIVERS, Robert B. **Histórias esquecidas da ciência**. São Paulo: Paz e terra S.A. 1997. p. 33-60.

KLEN, Tânia Aparecida da Silva; LABURÚ, Carlos Eduardo. **Imagem e Ensino de Ciências: contribuição da Semiótica Peirciana para os estudos de apresentação visual**. Anais do II Encontro Nacional de Estudos da Imagem, Londrina – PR, 2009.

MELARA, Adriane; RODRIGUES, Eliane de Oliveira; TREVISAN, Amarildo Luiz. **O mundo contemporâneo e a educação: as imagens como mediadoras deste processo**. Simpósio Nacional de Educação, 2008.

MIRANDA, Carlos Eduardo Albuquerque. **Uma educação do olho: as imagens na sociedade urbana, industrial e de mercado**. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 54, agosto/2001.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya ; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo : Cortez ; Brasília, DF : UNESCO, 2000.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. **Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios**. Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 36 set./dez. 2007.

TACCA, Fernando de. **Imagem fotográfica: aparelho, representação e significação**. Psicologia & Sociedade, 17 (3), 09-17; set/dez: 2005.